

ANALISIS *DESCREPANCY* PELAKSANAAN STANDAR PROSES PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMP

I Nyoman Karyawan
Guru SMPN 1 Banjarangkan, Klungkung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesenjangan pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada SMP di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung pada tahun pelajaran 2010/2011 ditinjau dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan pembelajaran.

Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif dengan menggunakan metode kesenjangan (*discrepancy model*). Pengukuran efektivitas program dilakukan dengan membandingkan dua hal yang terletak pada ujung program, yaitu permulaan dan akhir pelaksanaan program, yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi riil tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semua variabel diukur dengan instrumen berupa kuesioner.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran bahasa Indonesia ditinjau: (1) dari segi variabel perencanaan pembelajaran, tidak terdapat kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi ideal; (2) dari segi variabel pelaksanaan pembelajaran, terdapat kesenjangan dengan kategori sangat kecil antara kondisi ideal dengan kondisi riil; (3) dari segi variabel penilaian hasil pembelajaran, tidak terdapat kesenjangan; (4) dari segi variabel pengawasan pembelajaran, terjadi kesenjangan dengan kategori sangat kecil. Secara umum pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada SMP di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tahun pelajaran 2010/2011 belum mencapai standar atau kondisi ideal atau belum mencapai tujuan terminal. Terdapat kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi ideal dengan kategori sangat kecil.

Kata Kunci : kesenjangan; standar proses; standar perencanaan; standar pelaksanaan; standar penilaian; standar pengawasan

DESCREPANCY ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PROCESS STANDARDS IN INDONESIAN JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract

This study aims to determine the gap in the implementation of process standards in Indonesian language subjects in junior high schools in Banjarangkan District, Klungkung Regency in the academic year 2010/2011 in terms of learning planning, learning implementation, learning outcome assessment, and learning supervision.

This research is an evaluative research using the disparity method (discrepancy model). Measurement of program effectiveness is done by comparing two things that are located at the end of the program, namely the beginning and the end of program implementation, namely comparing the ideal conditions with the real conditions regarding the standard process for primary and secondary education units in Indonesian language learning. All variables were measured by means of a questionnaire.

The results of the analysis show that the implementation of standard processes in Indonesian subjects is reviewed: (1) in terms of learning planning variables, there is no gap between real conditions and ideal conditions; (2) in terms of learning implementation variables, there is a very small category gap between ideal conditions and real conditions; (3) in terms of the learning outcome assessment variables, there are no gaps; (4) in terms of the learning supervision variable, there is a very small

category gap. In general, the implementation of standard processes in Indonesian language subjects at junior high schools in Banjarnegara Subdistrict, Klungkung Regency in the academic year 2010/2011 has not yet reached the ideal standard or condition or has not reached the terminal goal. There is a gap between real conditions and ideal conditions with very small categories.

Keywords: gap; process standards; planning standards; implementation standards; assessment standards; supervisory standards

Pendahuluan

Diteliti dari misinya, pendidikan nasional semakin mengemuka sebagai nama tanpa makna. Sejak awal kemerdekaan, bidang pendidikan yang diberi kehormatan sebagai tulang punggung pembangunan dan kunci kemajuan, terbukti hanya tulang yang keropos, dan kunci yang tidak mampu membuka pintu kemajuan (Surakhmad, 2009)

Menurut Dantes (2010) rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kesalahan implementasi manajemen dari sistem pendidikan dan kondisi masyarakat pendukung sistem yang ambigu terhadap keunggulan. Penyelenggara pendidikan dituntut untuk arif dan bijaksana di dalam menyikapi berbagai perubahan dan inovasi yang terjadi sehingga tidak timbul kesan kaget bahkan asing terhadap perubahan - perubahan itu.

Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi sehingga pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan membentuk kecakapan berkomunikasi. Kecakapan berkomunikasi meliputi kecakapan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia saat ini adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi; siswa tidak banyak terlatih menggunakan topik ilmu pengetahuan sebagai alat pemecah masalah kehidupan. Betapa janggal jika pembelajaran paragraf diisi dengan topik ciri-ciri paragraf yang baik dan letak kalimat utama tanpa melibatkan anak dalam menulis paragraf.

Model pembelajaran bahasa dan sastra yang semacam inilah yang membuahkan simpulan Taufik Ismail bahwa “orang Indonesia rabun membaca dan lumpuh menulis” (Muhaimin dalam Jalal & Supriadi, 2001). Model pembelajaran seperti ini pula yang digambarkan oleh Buzan (2001:132) bahwa lembaga pendidikan, dari tingkat TK hingga perguruan tinggi berperan besar membunuh kreativitas siswanya. Proses pembelajaran bahasa yang tidak sesuai dengan harapan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu pembelajaran bahasa Indonesia. Berbagai masukan lain di antaranya kondisi peserta didik (kesehatan, kebugaran, dan lain-lain), kualitas pendidik, kurikulum, terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana, dan sebagainya, merupakan faktor yang terkait erat dengan mutu. Kesemuanya itu memerlukan dukungan legalitas sebagai pedoman standar.

Di Indonesia, pengalaman membuat pembelajaran bahasa dan sastra menjadi menarik dilaporkan oleh Hernowo (2003) dalam bukunya *Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza*. Untuk menggairahkan siswanya membaca, di kelas dibahas novel yang menggambarkan kesedihan seorang anak menjelang libur tiba. Kebetulan novel itu difilmkan, dan baik novel maupun filmnya meledak, yaitu “Kisah Petualangan Harry Potter”.

Dalam rangka menjamin mutu proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada satuan pendidikan dasar dan menengah telah ditetapkan standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (Mendiknas, 2008)

Secara umum tujuan penyusunan standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah dalam rangka menjamin mutu proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar perencanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip sistematis dan sistemik. Sistematis berarti secara runtut, terarah, dan terukur, mulai jenjang kemampuan rendah hingga tinggi secara berkesinambungan. Sistemik berarti mempertimbangan berbagai faktor yang berkaitan, yaitu tujuan yang mencakup semua aspek perkembangan peserta didik (pengetahuan, sikap, dan keterampilan), karakteristik peserta didik, karakteristik materi ajar yang meliputi fakta, konsep, prinsip dan prosedur, kondisi lingkungan serta hal-hal lain yang menghambat atau menunjang terlaksananya pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Standar pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip terjadinya interaksi secara optimal antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik sendiri, serta peserta didik dengan aneka sumber belajar termasuk lingkungan. Untuk itu, perlu diperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap kelas agar dapat berlangsung interaksi yang efektif. Di samping itu, perlu diperhatikan beban pembelajaran maksimal per pendidik dalam satuan pendidikan dan ketersediaan buku teks pelajaran bagi setiap peserta didik. Namun, bila kondisi riil belum memungkinkan perlu ditentukan rasio maksimal yang dapat digunakan bersama oleh peserta didik.

Mengingat bahwa proses pembelajaran bukan hanya sekadar menyampaikan ajaran, melainkan juga pembentukan pribadi peserta didik yang memerlukan perhatian penuh dari pendidik, maka diperlukan ketentuan tentang rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Hal ini akan menjamin intensitas interaksi yang tinggi. Pengembangan daya nalar, etika, dan estetika peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui budaya membaca dan menulis dalam proses pembelajaran. Selain itu budaya membaca dan menulis juga dapat menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca, dan mampu mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan. Pelaksanaan proses pembelajaran perlu mempertimbangkan kemampuan pengelolaan kegiatan belajar. Pendidik pada setiap satuan pendidikan juga perlu mengenal masing-masing pribadi peserta didik sehingga jumlah peserta didik per kelas perlu dibatasi.

Standar penilaian hasil pembelajaran ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Teknik penilaian tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Penilaian secara individual melalui observasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta memperbaiki hasil belajar peserta didik dapat juga digunakan teknik penilaian portofolio dan kolokium. Secara umum, penilaian dilakukan atas segala aspek perkembangan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Standar pengawasan proses pembelajaran merupakan upaya penjaminan mutu pembelajaran bagi terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien ke arah tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dan kewenangan, periodik, demokratis, terbuka, dan keberlanjutan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Upaya pengawasan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait, sesuai dengan ketentuan tentang hak, kewajiban warga negara, orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Banjarnagaran perlu dilakukan analisis tentang pelaksanaan standar proses.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif karena berorientasi pada analisis berdasarkan pendekatan evaluasi program yang berorientasi pada pengelolaan suatu program yaitu suatu gambaran yang menunjukkan

prosedur dan proses pelaksanaan program, selain itu juga menganalisis kesenjangan program dengan variabel-variabel dalam acuan dengan *discrepancy model* (model kesenjangan) yang dikonfirmasi dengan target sasaran yang merupakan acuan (standar) suatu program. Apabila tidak terjadi kesenjangan antara kondisi nyata dengan target (acuan), program tersebut dikatakan sangat efektif, sebaliknya bila terjadi kesenjangan yang tinggi antara kondisi nyata dengan kondisi target (acuan) maka program tersebut tidak efektif.

Gambar 1 . Desain Penelitian

Keterangan :

S : *Standard* (Acuan), yaitu standar proses

P : *Program Performance* (pelaksanaan program),

C : *Comparison of S with P* (perbandingan antara acuan dan pelaksanaan program),

D : *Discrepancy information resulting from C* (kesenjangan yang diperoleh dari membandingkan pelaksanaan dan acuan),

T : *Terminate* (Penghentian Program),

A : *Alternation of P or S* (alternatif antara melanjutkan program atau berpatokan pada acuan),

CBA : *Cost Benefit Analysis* (analisis pembiayaan). (Fernandes, 1984)

Penelitian ini dilakukan pada SMP di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tahun Pelajaran 2010/2011. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pendidik pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada SMP se- Kecamatan Banjarangkan yang berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel.

Penelitian ini melibatkan empat variabel, yaitu: variabel perencanaan pembelajaran, variabel pelaksanaan pembelajaran, variabel penilaian pembelajaran, variabel pengawasan pembelajaran. Variabel perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Variabel pelaksanaan pembelajaran meliputi persyaratan pembelajaran dan pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran. Variabel penilaian pembelajaran meliputi perencanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan penilaian, analisis penilaian, tindak lanjut penilaian, dan pelaporan penilaian hasil belajar. Variabel pengawasan pembelajaran meliputi pemantauan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis menggunakan prosedur uji tanda berjenjang Wilcoxon untuk mengetahui arah beda dan besar beda dengan acuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan besar beda ditransformasikan dengan kategori yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan pada SMP yang mempunyai kategori yang sama, yaitu kategori standar (belum SSN/RSB) sehingga kondisi ideal pelaksanaan standar nasional pendidikan (SNP) yang diharapkan 55% s.d. 75%. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan prosedur uji tanda berjenjang Wilcoxon. Skor setiap variabel dikomparasikan dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu 75. Kemudian dihitung besar bedanya, tanda bedanya (+/-) dan dicari persentasenya. Persentase bertanda negatif (-) dimasukkan ke dalam kategori kesenjangan yang telah ditetapkan menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP).

Tabel.1 Kriteria Tingkat Kesenjangan Pelaksanaan Standar Proses Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Besar Beda Dengan Standar (%)	Kategori Kesenjangan
$25 < (\text{besar beda}) \leq 0$	Tidak Terjadi Kesenjangan (TS)
$0 < (\text{besar beda}) \leq -15$	Sangat Kecil (SK)
$-15 < (\text{besar beda}) \leq -30$	Kecil (K)
$-30 < (\text{besar beda}) \leq -45$	Cukup Besar (CB)
$-45 < (\text{besar beda}) \leq -60$	Besar (B)
$-60 < (\text{besar beda}) \leq -75$	Sangat Besar (SB)

Hasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, standar proses memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, bagaimanapun idealnya standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta standar- standar yang lain tanpa didukung standar proses yang memadai tidak akan berarti apa- apa. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran. Berikut disajikan data pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran bahasa Indonesia.

Tabel 2. Hasil Analisis Data Pelaksanaan Standar Proses Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

No	Variabel	Stan- dar	Skor	Besar Beda	Tanda Beda	Kate- gori
1	Perencanaan Pembelajaran	75	79,86	+ 4,86	+	TS
2	Pelaksanaan Pembelajaran	75	71,28	-3,72	-	SK
3	Penilaian Hasil Belajar	75	78,61	+ 3,61	+	TS
4	Pengawasan Pembelajaran	75	66,71	- 8,17	-	SK
Jumlah		300	296,46	-3,42	+	TS
Rerata		75	74,115	-0,855	-	SK

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan dengan kategori sangat kecil (SK), yaitu sebesar -0,855. Pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung belum mencapai terminal. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada mata pelajaran bahasa Indonesia belum mencapai terminal. Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Banjarangkan telah sesuai dengan kondisi ideal atau standar proses. Hal ini disebabkan oleh penyusunan silabus dan RPP dilakukan melalui kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) baik tingkat sekolah maupun

kabupaten. Perencanaan yang disusun cenderung homogen antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lain.

Pada komponen pelaksanaan pembelajaran terjadi kesenjangan dengan kategori sangat kecil. Kesenjangan disebabkan oleh belum terpenuhinya persyaratan pembelajaran yang meliputi jumlah siswa setiap rombongan belajar, rasio buku teks, media pembelajaran, sarana prasarana, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, lemahnya pengawasan pembelajaran, dan terputusnya peranserta masyarakat dalam membantu pembiayaan pendidikan. Rendahnya keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran disebabkan oleh sebagian besar guru bahasa Indonesia, perolehan kualifikasi akademisnya melalui perkuliahan kelas jauh dan latar belakang kualifikasi pendidikan awal ketika diangkat menjadi guru tidak berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia. Misalnya berasal dari D2 Seni Tari, PGSLP Tata Buku, SMK, dan D3 Bahasa Bali. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dapat diajarkan oleh siapa saja karena setiap orang dapat berbahasa Indonesia.

Kesenjangan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan pembelajaran. Kepala satuan pendidikan belum melakukan pengawasan pembelajaran terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Kepala satuan pendidikan hanya mementau perencanaan pembelajaran, sedangkan evaluasi, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut sebagai bagian dari pengawasan pembelajaran belum dilakukan secara maksimal. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia berorientasi standar proses. Berdasarkan atas temuan penelitian ini, pelaksanaan standar proses pada satuan pendidikan hendaknya lebih dioptimalkan disertai dengan pengawasan dan pemenuhan persyaratan pembelajaran oleh guru dan satuan pendidikan.

Penutup

Berdasarkan temuan di atas dalam rangka pelaksanaan standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran bahasa Indonesia SMP di kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tahun pelajaran 2010/2011, terjadi kesenjangan dengan kategori sangat kecil. Kesenjangan terjadi pada pelaksanaan pembelajaran dan pengawasan pembelajaran.

Selanjutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut (1) penyusunan standar nasional pendidikan hendaknya melibatkan para akademisi pendidikan dan guru-guru selaku praktisi di bidang pendidikan untuk memudahkan pengimplementasiannya pada satuan pendidikan; (2) pemerintah hendaknya terus mensosialisasikan standar proses melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, lokakarya, seminar, lomba-lomba desain pembelajaran berorientasi standar proses, atau kegiatan lain secara berkelanjutan, merata, dengan melibatkan semua pihak baik pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, dan instansi terkait; (3) pemerintah hendaknya selalu melakukan analisis pelaksanaan standar proses untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan dan memetakan satuan pendidikan yang pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan standar proses dan yang belum. (4) pengangkatan guru hendaknya mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon guru dan melalui seleksi yang ketat karena guru adalah sebuah profesi. (5) Pengangkatan pengawas satuan pendidikan hendaknya memperhatikan senioritas, komitmen, dan kesesuaian dengan bidang studi, sehingga setiap mata pelajaran mempunyai pengawas dengan latar belakang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diawasi; (6) Kepala satuan pendidikan hendaknya mendiskusikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pembelajaran melalui diskusi terbuka melalui rapat dewan pendidik untuk meminimalisir *gap psikologis*; (7) Kepala satuan pendidikan

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur penelitian (Suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, S. & Cepi Saifrudin, A. J. 2007. *Evaluasi program pendidikan (Pedoman teoritis praktis bagi praktisi pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Azzra, A. 2004. Birokrasi, fobi sekolah, dan citra guru. Dalam Ismail, T. (Ed.): *Horison Esai Indonesia Kitab 2*. Jakarta: Horison dan Ford Foundation
- Buzan, Tony (2001). *Use Both Sides of Your Brain*, 3rd ed. New York: Penguin Books.
- Dantes, N. 2009. Pemenuhan beban kerja guru dan implementasi Permendiknas nomor 39 tahun 2009. *Makalah*. Disajikan pada seminar tentang pemenuhan beban kerja guru di Kabupaten Klungkung
- Dantes, N. 1983. *Statistika non parametrik*. Singaraja: Biro Penerbitan FIP Unud.
- Dantes, N. 2010. Menakar kualitas pendidikan: Suatu tinjauan diskrepansi kualitatif. *Makalah*. Disampaikan dalam forum seminar tentang kajian persekolahan di Undiksha Singaraja.
- Daryanto. 2009. *Panduan proses pembelajaran kreatif dan inovatif: teori dan praktik dalam pengembangan profesionalisme bagi guru*. Jakarta: AV Publisher.
- Depdiknas. 2006. *Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2006. *Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2006. *Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang Implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. *Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2009. *Panduan Implementasi Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. *Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. *Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian*. Jakarta: Depdiknas.
- Hernowo. 2003. *Andaikan buku itu sepotong pizza*. Bandung: Kaifa
- Jalal, F. & Supriyadi, D. 2001. *Reformasi pendidikan dalam konteks*. Jakarta: Yogyakarta Koyan, I W. 2007. *Assesment dalam pendidikan*. Singaraja: Undiksha.
- Majid, A. 2008. *Perencanaan pembelajaran: Mengembangkan standar kompetensi guru*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Madjid, N. 2001. *Pengantar langkah strategis mempersiapkan sdm berkualitas*. Dalam Indradjati Sidi (Ed.): *Pengantar menuju masyarakat belajar*. Jakarta: Paramadina dan LOGOS.
- Marhaeni, AAIN. 2007. *Evaluasi program pendidikan*. Undiksha.
- Muhidin, A. S. 2004. *Statistika Non Parametrik*. *Makalah*. Disajikan pada pelatihan penyusunan skripsi mahasiswa program studi pendidikan manajemen perkantoran, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia, Kamis, 5 Pebruari 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. 2005. Jakarta: Depdiknas.
- Popham, W. J. 1975. *Educational evaluation (Library of congress in publication)*. Englewood Clifss, New Jersey: Prentice Inc.
- Raharja, H. 2006. Guru di antara Tuntutan Profesi dan Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Artikel*. <http://artikel.us/amhasan.html>
- Sanjaya, W. 2006. *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Sidi, I. 2001. *Citra baru guru di era reformasi dalam buku menuju masyarakat belajar*. Jakarta: Paramadina - LOGOS
- Surakmad, W. 2009. *Pendidikan Nasional: Strategi dan tragedi*. Jakarta Kompas.
- Tilaar, H. A. R. 2002. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H. A. R. 2002. *Perubahan sosial dan pendidikan pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta: Depdiknas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2005. Jakarta: Depdiknas.

Zulfitri. 2009. Statistik sosial (Penggunaan statistika nonparametrik uji tanda/signifivance test). *Bahan ajar*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB.